

ANÁLISES DAS PRÁTICAS DE ATENDIMENTO EM SAÚDE EM UMA REGIÃO DE FRONTEIRA: O Papel da Coletividade no Processo Saúde-Doença

Maria da Soledade Fernandes Souza

RESUMO

A saúde coletiva desempenha um papel fundamental na promoção do bem-estar das comunidades e na prevenção de doenças em larga escala. Essa abordagem da saúde se concentra na saúde da população como um todo, em oposição ao cuidado individual. Ela se baseia na ideia de que as condições de saúde de uma comunidade são influenciadas por fatores sociais, econômicos, ambientais e culturais. Diante desse cenário, tem-se um problema central que orienta esta pesquisa: Como as práticas de atendimento em saúde são moldadas pelas dinâmicas da coletividade em uma região de fronteira? A importância da saúde coletiva reside na capacidade de abordar problemas de saúde em larga escala. Ela envolve a análise de dados epidemiológicos para identificar tendências, a criação de políticas de saúde pública, a promoção de práticas de prevenção e a educação da população sobre hábitos saudáveis. Além disso, a saúde coletiva desempenha um papel fundamental na resposta a surtos de doenças e na gestão de crises de saúde pública. O objetivo geral desta pesquisa é analisar e compreender as práticas de atendimento em saúde em uma região de fronteira, com ênfase nas interações e colaborações entre diferentes atores da coletividade, profissionais de saúde e sistemas de saúde. Utilizou-se metodologia de revisão bibliográfica, concluindo que a saúde coletiva também é essencial para reduzir as disparidades de saúde entre diferentes grupos da sociedade. Ela se concentra em garantir que todos tenham acesso igualitário a serviços de saúde e em abordar as causas subjacentes das desigualdades em saúde.

Palavras-chave: Saúde Coletiva. Práticas de Atendimento em Saúde.

ABSTRACT

Public health plays a crucial role in promoting the well-being of communities and preventing diseases on a large scale. This approach to health focuses on the health of the entire population, as opposed to individual care. It is based on the idea that a community's health conditions are influenced by social, economic, environmental, and cultural factors. In this context, a central problem guides this research: How are healthcare practices shaped by community dynamics in a border region? The importance of public health lies in its ability to address health issues on a large scale. It involves the analysis of epidemiological data to identify trends, the creation of public health policies, the promotion of prevention practices, and educating the population about healthy habits. Additionally, public health plays a fundamental role in responding to disease outbreaks and managing public health crises. The overall objective of this research is to analyze and understand healthcare practices in a border region, with an emphasis on interactions and collaborations among different community actors, healthcare professionals, and healthcare systems. A literature review methodology was used, concluding that public health is also essential for reducing health disparities among different societal groups. It focuses on ensuring equal access to healthcare services for all and addressing the underlying causes of health inequalities.

Keywords: Public Health. Healthcare Practices.

1 INTRODUÇÃO

1

A região de fronteira, por sua natureza geográfica, é caracterizada por uma complexidade única na prestação de serviços de saúde. Localizada na interseção de diferentes culturas, normas e sistemas de saúde, essa região enfrenta desafios particulares no atendimento à saúde da população. Compreender as práticas de atendimento em saúde nesse contexto é fundamental para a promoção de melhores condições de saúde.

A análise das práticas de atendimento em saúde em uma região de fronteira revela o papel fundamental

desempenhado pela coletividade no processo saúde-doença. Nesse contexto, diversos aspectos interagem para moldar a dinâmica da assistência à saúde e influenciar os resultados obtidos. Diante desse cenário, tem-se um problema central que orienta esta pesquisa: Como as práticas de atendimento em saúde são moldadas pelas dinâmicas da coletividade em uma região de fronteira?

A região de fronteira, por natureza, muitas vezes enfrenta desafios únicos relacionados à saúde. Fatores como o fluxo de pessoas, bens e serviços através das fronteiras podem aumentar a vulnerabilidade a doenças transmissíveis e criar demandas específicas em termos de atendimento médico. Além disso, questões socioeconômicas, culturais e políticas podem impactar significativamente o acesso aos cuidados de saúde e a qualidade dos serviços disponíveis.

Nesse contexto, a coletividade desempenha um papel crucial. A participação ativa da comunidade na promoção da saúde, na prevenção de doenças e na busca por atendimento é fundamental. Isso pode se manifestar de várias maneiras, desde a conscientização sobre práticas saudáveis até a organização de redes de apoio comunitário.

A coletividade também desempenha um papel importante na formulação de políticas de saúde. A voz da comunidade pode influenciar as decisões sobre alocação de recursos, prioridades de saúde e abordagens de atendimento. Quando a população local se envolve no processo de tomada de decisões, as políticas de saúde tendem a ser mais sensíveis às necessidades reais da comunidade.

Além disso, a coletividade desempenha um papel na detecção precoce de surtos de doenças e na resposta a crises de saúde. A vigilância comunitária e a capacidade de mobilização podem ser críticas para conter a propagação de doenças e garantir que as medidas de controle sejam eficazes.

Portanto, a análise das práticas de atendimento em saúde em regiões de fronteira destaca a importância de uma abordagem holística, na qual a coletividade desempenha um papel central. O envolvimento ativo da comunidade, juntamente com políticas de saúde sensíveis e sistemas de atendimento eficazes, é essencial para abordar os desafios específicos enfrentados nessas áreas e promover uma melhoria significativa no processo saúde-doença.

O objetivo geral desta pesquisa é analisar e compreender as práticas de atendimento em saúde em uma região de fronteira, com ênfase nas interações e colaborações entre diferentes atores da coletividade, profissionais de saúde e sistemas de saúde. Para atingir o objetivo geral, os objetivos específicos desta pesquisa são: investigar como a coletividade influencia a tomada de decisões dos indivíduos em relação ao atendimento em saúde na região de fronteira; analisar o papel da estrutura familiar na provisão de recursos de saúde e seu impacto nas práticas de atendimento em saúde; examinar como as ações relacionadas à saúde se manifestam como construtos sociais e não apenas como comportamentos individuais e avaliar o impacto das influências da cultura local e macro social na interpretação das experiências de saúde e nas ações dos grupos sociais na região de fronteira.

2

Esta pesquisa busca preencher uma lacuna crítica na literatura, pois a maioria dos estudos sobre atendimento em saúde se concentra em contextos urbanos e não leva em consideração a influência da coletividade de forma abrangente.

O entendimento da dinâmica única de uma região de fronteira, onde as fronteiras geográficas muitas

vezes se sobrepõem às barreiras culturais e administrativas, é de suma importância para a melhoria dos serviços de saúde em tais áreas.

Esta pesquisa é relevante devido à sua capacidade de fornecer informações para a melhoria dos serviços de saúde em regiões de fronteira, onde as condições são únicas e muitas vezes desafiadoras. Além disso, essa pesquisa contribuirá para o avanço do conhecimento na área da saúde com uma perspectiva mais abrangente e social.

A metodologia utilizada nesta pesquisa consiste em uma revisão bibliográfica, na base de busca google acadêmico, considerando artigos, livros e revistas eletrônicas de cunho gratuito e que estejam integras para leitura.

2 A SAÚDE COLETIVA

Frequentemente, o conceito de intersectorialidade é relacionado às redes. Conforme Inojosa (2001, p. 105), a intersectorialidade pode ser definida como a “articulação de conhecimentos e experiências visando ao planejamento, implementação e avaliação de políticas, programas e projetos, com o objetivo de alcançar resultados sinérgicos em situações complexas.” Essa definição guarda semelhanças com a ideia de redes. No entanto, argumenta-se que esses termos não são exatamente equivalentes, embora possam complementar-se (Bronzo, 2017).

A distinção fundamental reside no fato de que a articulação em rede entre diferentes serviços não implica necessariamente em mudanças nas estruturas, dinâmicas ou características de uma instituição ou política específica. Os serviços e seus profissionais podem colaborar entre si dentro de suas configurações existentes, sem que isso acarrete alterações significativas em suas operações cotidianas. Em contrapartida, o conceito de intersectorialidade envolve mudanças mais profundas nos processos institucionais, afetando o desenho e o conteúdo das políticas setoriais (Bronzo, 2017).

Portanto, enquanto a articulação em rede concentra-se na colaboração entre serviços distintos mantendo suas estruturas básicas, a intersectorialidade busca uma integração mais abrangente, que pode implicar mudanças substanciais nas políticas e nas instituições envolvidas. Para compreender o contexto das redes de atenção à saúde, é imperativo estabelecer uma ligação com a trajetória histórica que o Brasil e seu sistema de saúde percorreram até a adoção do atual modelo de articulação. Isso nos permite entender o papel crucial da descentralização, conforme enfatizado por Bomfim (2009).

O ano de 1980 marca um momento significativo de ideologia liberalizante em escala global, propagando a ideia de redução do tamanho do Estado e de suas competências. Essa abordagem defendia a diminuição dos gastos públicos e buscava reformas que visavam aprimorar a eficiência na administração estatal, rompendo com o paradigma de um Estado burocrático e centralizador, que caracterizava o regime ditatorial brasileiro.

3

A partir desse contexto, emergiram as noções de descentralização como um processo de distribuição do poder decisório.

A descentralização representou uma resposta à centralização anterior, sendo uma decisão política com implicações administrativas e territoriais. Envolveu a redistribuição do poder, tanto em termos espaciais, moldando as características de uma realidade social, quanto na dinâmica da relação e articulação entre o Estado e a sociedade. Essa redistribuição do poder afetou profundamente a interação entre o poder público e a

realidade social, como destacado por Bonfim (2009).

Durante a década de 80, no Brasil, um marco histórico significativo foi alcançado: a consolidação da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CF 1988). Esta Constituição reconheceu a saúde como um direito universal, concebendo a “saúde” em um sentido amplo e contemporâneo. Não a considerava apenas como a ausência de doenças, mas, de acordo com o artigo 3º da Lei 8.080 de 1990, que regula o Sistema Único de Saúde (SUS) do país, a saúde passou a ser entendida com base em seus determinantes e condicionantes. Esses incluem fatores como alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, atividade física, transporte, lazer e acesso a bens e serviços essenciais.

No atual debate sobre novas abordagens na gestão de políticas públicas, destaca-se a formulação de estratégias colaborativas e a criação de fóruns de discussão coletiva, adotando a perspectiva da articulação em rede entre os serviços de diversos setores, com destaque para assistência social, educação e saúde. O objetivo central dessa abordagem é aumentar a eficácia das ações governamentais e otimizar a utilização dos recursos disponíveis.

A partir da compreensão das redes sociais de apoio, que representam ambientes nos quais as pessoas podem contar com diferentes formas de suporte e compartilhar problemas em busca de soluções, conforme definido por Mângia & Muramoto, (2007), ou seja, “[...] a soma das conexões que um indivíduo percebe como significativas ou distintas da massa anônima da sociedade”, segundo a descrição de Ferro, (2015, p. 488), podemos incluir as redes criadas entre os serviços que operam nas políticas sociais como uma fonte de suporte para a população assistida.

No entanto, é importante destacar que, sob uma perspectiva crítica, além de fornecer suporte social à população, como é amplamente abordado na literatura, as redes sociais de apoio podem também exercer controle sobre a vida das pessoas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade econômica. Isso demonstra a complexidade das interações e ações dentro dessas redes, que podem apresentar ambiguidades e efeitos contraditórios em suas dinâmicas.

O conceito de intersetorialidade é frequentemente associado às redes. Conforme Inojosa (2001, p. 105), a intersetorialidade pode ser definida como a “articulação de conhecimentos e experiências com o propósito de planejar, implementar e avaliar políticas, programas e projetos, visando a alcançar resultados sinérgicos em situações complexas.” Essa definição apresenta semelhanças com a ideia de redes. No entanto, argumenta-se que esses termos não são precisamente intercambiáveis, embora possam complementar-se (Bronzo, 2017).

A distinção fundamental reside no fato de que a articulação em rede entre diferentes serviços não implica necessariamente em mudanças nas estruturas, dinâmicas ou características de uma instituição ou política específica. Os serviços e seus profissionais podem colaborar entre si dentro das configurações existentes, sem que isso resulte em alterações significativas em suas operações do dia a dia. Por outro lado, o conceito de intersetorialidade envolve mudanças mais profundas nos processos institucionais, afetando o desenho e o conteúdo das políticas setoriais (Bronzo, 2017).

4

Portanto, enquanto a articulação em rede se concentra na colaboração entre serviços distintos mantendo suas estruturas básicas, a intersetorialidade busca uma integração mais ampla, que pode implicar em mudanças substanciais nas políticas e nas instituições envolvidas.

Bonfim (2009) observa que, no contexto brasileiro, a área da saúde se destaca em relação a outras políticas públicas quando se trata de descentralização, um aspecto que está presente desde a concepção do sistema. Ele destaca que, ao analisar o capítulo dedicado à ordem social na Constituição Federal de 1988, fica evidente que apenas a área da saúde recebe um tratamento explicitamente descentralizado, a partir da definição do Sistema Único de Saúde (SUS).

Atualmente, apesar dos significativos avanços no âmbito das políticas públicas de saúde no Brasil, enfrentamos uma série de desafios decorrentes das mudanças na composição demográfica e dos novos perfis de saúde e doença, como destacado por Mendes (2011). Estamos diante da necessidade de lidar com uma população que carrega um triplice carga de doenças e que desfruta de uma expectativa de vida mais longa. Isso impõe ao Sistema Único de Saúde a tarefa de buscar alternativas para enfrentar o crescente impacto das doenças crônicas, que estão em ascensão e impactam cada vez mais os serviços de urgência e emergência.

Nesse contexto, a colaboração em rede torna-se cada vez mais crucial. Para compreender essa abordagem de maneira mais específica, é fundamental compreender seu significado, que, como destacado por Bonfim (2009), abrange diversas vertentes e concepções. Ele observa que o conceito de rede tem sido empregado com diferentes interpretações, muitas vezes apresentando noções que aparentam ser contraditórias. Essa noção emerge em conexão com processos de organização social, tanto novos quanto antigos.

Para uma compreensão mais completa, podemos estabelecer uma relação entre os significados etimológicos e científicos da palavra “rede”. No latim, a palavra “rete” refere-se a um tipo de malha usada para capturar pássaros e pequenas presas, como redes de pesca e caça. A noção subjacente à ideia de rede remete, inicialmente, à ideia de captura por transposição, ou seja, a aquisição de informações. No contexto do idioma português, a palavra “rede” denota o entrelaçamento de fios e cordas com aberturas regulares, usados para a fabricação de tecidos, conforme definição de Bonfim, (2009, p. 43).

Essa compreensão abrangente do conceito de rede nos permite explorar de maneira mais profunda as diversas facetas dessa abordagem e sua aplicação em contextos complexos, como o sistema de saúde. Dentro dos conceitos discutidos por Bonfim (2009), aquele que mais se alinha com a temática abordada neste trabalho é o conceito sociológico.

Ilse Scherer-Warren (1999) relaciona as redes a uma estratégia de ação coletiva, associando-as às reflexões sobre os movimentos sociais. Sob uma perspectiva sociológica, ela destaca que um movimento social pode ser entendido como uma rede de interações informais entre uma pluralidade de indivíduos, grupos e/ou organizações, todos engajados em um conflito político ou cultural, baseado em uma identidade coletiva compartilhada. Nesse contexto, a rede assume o papel de criar as condições para mobilização, constituindo interações informais entre uma variedade de pessoas físicas e jurídicas (BONFIM, 2009).

Este conceito sociológico de rede, com seu enfoque na ação coletiva e na mobilização de uma diversidade de atores, ressoa de forma particularmente relevante com a temática explorada neste trabalho. Atualmente, conforme definido pelo Ministério da Saúde, temos a implementação das Redes de Atenção à Saúde (RAS), estabelecidas pela Portaria nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010. Essas redes representam uma abordagem inovadora na organização dos serviços de saúde, visando criar um conjunto coordenado de pontos de atenção à saúde para oferecer assistência contínua e integral a uma população específica.

Seguindo essa diretriz, o Ministério da Saúde instituiu diversas redes de atenção, incluindo a Rede de

Atenção às Urgências e Emergências (RUE). As diretrizes da RUE têm como objetivo principal articular e integrar todos os recursos de saúde, com o propósito de ampliar e aprimorar o acesso humanizado e integral aos usuários que necessitam de atendimento de urgência e emergência em todo o território nacional. Isso é realizado de maneira ágil e oportuna, levando em consideração critérios epidemiológicos e de densidade populacional.

Contudo, para oferecer esse atendimento humanizado e integral aos usuários, é fundamental que as instituições de saúde compreendam o território em que estão inseridas e realizem a territorialização de acordo com sua área de abrangência. Além disso, é essencial que estabeleçam conexões e parcerias com os equipamentos e políticas públicas existentes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim, a pesquisa nos convida a refletir sobre a importância do conhecimento do território, que não apenas permite compreender os desafios enfrentados, mas também identificar as potencialidades que podem ser exploradas em benefício da comunidade por meio de ações que visem à melhoria da qualidade de vida da população local.

Os fatores sociais e econômicos que exercem influência direta sobre o processo de saúde e doença frequentemente não recebem a devida consideração por parte da maioria dos profissionais de saúde. Portanto, a maior parte das demandas geradas em decorrência dessas problemáticas acaba sendo absorvida, sobretudo, pelo Serviço de Saúde Pública.

As práticas de saúde coletiva desempenham um papel fundamental na melhoria da qualidade de vida das populações e na promoção de sociedades mais saudáveis e equitativas. Por meio da análise de dados epidemiológicos, da criação de políticas públicas de saúde, da promoção de medidas de prevenção e da educação da população, a saúde coletiva visa abordar os desafios de saúde em larga escala.

Além disso, a saúde coletiva desempenha um papel fundamental na resposta a surtos de doenças e na gestão de crises de saúde pública, como a pandemia de COVID-19. Ela se baseia na cooperação entre governos, profissionais de saúde, instituições de pesquisa e a sociedade em geral. Em um mundo em constante evolução, a saúde coletiva se adapta para enfrentar novos desafios de saúde, como as mudanças climáticas, a urbanização e as transformações demográficas. Ela se concentra em abordar não apenas as consequências das doenças, mas também suas causas subjacentes, como os determinantes sociais da saúde.

REFERÊNCIAS

Akerman, M., Sá, R. F., Moyses, S., Rezende, R., & Rocha, D. (2014). Intersetorialidade? Intersetorialidades! *Ciência & Saúde Coletiva*, 19(11), 4291-4300.

6

Bronzo, C. (2017). Intersetorialidade como princípio e prática nas Políticas Públicas: reflexões a partir do tema do enfrentamento da pobreza. In *Anais do 20º Congresso Internacional sobre a “Reforma do Estado e da Administração Pública”*. Lima: CLAD.

Bonfim, M.L.N. (2009). A estratégia do trabalho em Rede no SUAS\CRAS-Teresina-PI: Uma experiência em movimento.

Ferro, L. F. (2015). Grupo de convivência em saúde mental: intersectorialidade e trabalho em rede. *Cadernos de Terapia Ocupacional da UFSCar*, 23(3), 485-498.

Inojosa, R. M. (2001). Sinergia em políticas e serviços públicos: desenvolvimento social com intersectorialidade. *Cadernos FUNDAP*, 22, 102-110.

Gonçalves, A. S., & Guará, I. M. F. R. (2010). Redes de proteção social na comunidade. In I. M. F. R. Gonçalves & I. M. F. R. Guará (Eds.), *Redes de proteção social* (pp. 11-29). São Paulo: Associação Fazendo História; NECA.

Mângia, E. F., & Muramoto, M. (2007). Redes sociais e construção de projetos terapêuticos: um estudo em serviço substitutivo em saúde mental. *Revista de Terapia Ocupacional da Universidade de São Paulo*, 18(2), 54-62.

Monnerat, G. L., & Souza, R. G. (2010). Política social e intersectorialidade: consensos teóricos e desafios práticos. *SER Social*, 12(26), 200-220.